

O'ZBEKISTONNING XORIJIY DAVLATLAR BILAN SOG'LOM OILANI HIMOYA QILISH SOHASIDAGI HAMKORLIGI VA UNING NATIJASI.

Samadova Shahzoda Uktamovna

Qarshi axboot texnologiyalar va menejmenti universiteti 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859952>

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonning xorijiy davlatlar bilan sog'lom oila va sog'lom bola dasturi bo'yicha olib borilayotgan ishlar haqida so'z boradi. Mustaqillikning dastlabki yillarida Respublikamizda sog'liqni saqlashi ishi va rivojiga xaqlaro tashkilotlar hamkorlik masalasi alohida e'tibor qaratildi. Ushbu jarayonning o'ziga xos jihati shundaki, dunyoning qator rivojlangan davlatlari bilan imzoladi va ular diqqat e'tiborini qaratdi.

Kalit so'zlar: Xalqaro, cog'lom oila, skrining, hamkorlik, dori, immunitet, texnik xizmat, ijtimoiy, jamg'arma, aloqa.

O'zbekistonning xorijiy davlatlar bilan sog'liqni saqlash sohasidagi aloqalarida sog'lom oilani himoya qilish ishi alohida o'rin egallaydi. Respublikada mustaqillikning dastlabki davrida horijiy davlatlarning ko'magi bilan qator loyihalar amalga oshirildi.

O'zbekistonda sog'lom oilani muhofaza qilish davlat siyosatining strategik yo'nalishlaridan biri etib belgilanganki, buning zamirida millat genofondini yaxshilash, oilada tibbiy madaniyatni yuksaltirish, aholining turmush farovonligini va uzoq umr ko'rish darajasini oshirishdek ulug'vor maqsadlar qo'yildi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi tomonidan 1992 yil 9 dekabrda Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya ratifikatsiya qilindi. 1993 yili «Sog'lom avlod uchun» jamg'armasi tashkil etildi. 1996 yil 22 fevralda esa O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tibbiy-ijtimoiy patronaj tizimini tashkil qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Shuningdek, O'zbekistonda 1998 yil "Oila yili", 2000 yil "Sog'lom avlod yili", 2008 yil "Yoshlar yili", 2010 yil "Barkamol avlod yili", 2012 yil "Mustahkam oila yili" deb e'lon qilingani hamda shu munosabat bilan Davlat dasturlarining bajarilgani bu boradagi ezgu ishlarga mustahkam asos bo'lib xizmat qildi. Buning samarasida "Sog'lom ona — sog'lom bola" konsepsiyasi hayotiy ifodasini topib, xalqaro miqyosda keng e'tirof etildi.

Onalar o'limi intensiv ko'rsatkichi (100 ming tirik tug'ilgan bolaga nisbatan) 1991 yilda 65,3 ni tashkil qilgan bo'lsa, 1997 yilda 28,1 ga tushgan. Respublika bo'yicha tug'ish yoshidagi ayollarni sog'lomlashtirish yuzasidan ko'rilgan tadbirlar tug'ruqlar dinamikasini 5,1% kamaytirdi, abortlar dinamikasi 16,9% kamaytirib, ular nisbatini 1:8 ga tushirdi.

1996 yil “Sog‘lom avlod uchun” jamg‘armasi Sog‘liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda, O‘zbekiston Respublikasi yosh bolalari orasida tug‘ma o‘shish nuqsonlari muammolari dasturini ishlab chiqdi va amalga oshirishga kirishdi. Bu dasturning maqsadi Respublikada ona va bola skriningini tashkil qilishdir.

Mazkur dastur doirasida 1996 yil aprel oyida mutaxassis vrachlar uchun jamg‘arma “Pribori Oy” (Finlyadiya) va “Bristol Mayyers Skveb” (AQSH) firmalari bilan birgalikda mazkur muammolar bo‘yicha seminar o‘tkazdi, bu seminarda skrining soxasida xalqaro miqyosda obruli mutaxassislar ma‘ruzalar bilan chiqdilar. Ushbu dasturni ko‘pgina xalqaro miqyosda obruli tashkilotlar qo‘llab-quvvatladilar. Jumladan, Yaponiya xukumati kafilligi xisobiga Nukus tug‘ruqxonasi uchun “Pribori Oy” (Finlyandiya) firmasidan 99 ming 131 dollar miqdorida tibbiy uskuna olib berildi.

Dasturning birinchi bosqichini amalga oshirish uchun hammasi bo‘lib, 1997 yilda jamg‘arma xorijiy qatnashchilari– “Pribori Oy” va “Bristol Mayyers Skveb” firmalari xamda xalqaro tashkilotlarning maqsadli moliyaviy yordami hisobiga jamg‘arma 0,5 mln. AQSH dollaridan ortiqroq mablag‘ni jalb qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasida ona va bola skriningini tashkil qilish dasturi xalqaro ekspertlarning yuqori bahosini oldi. Jamg‘arma aholiga immunoyordam dasturi doirasida “Immunopreparat” preparat ishlab chiqarish markazini (IIM) tashkil etdi, unga professor F.Y. Garib boshchilik qilmoqda. Ilmiy ishlab chiqarish markazi 1996 yili Davlat fan va texnika qo‘mitasi bilan birga moliyalashtirildi. IIM ning vazifasi – “Immunomodulin” dorisini o‘zimizda ishlab chiqaruvchi bazani yaratishdir. Shunda bolalar o‘limini kamaytirishga imkon tug‘iladi, bolalar organizmi turli kasalliklarga chidamli bo‘ladi va ayni chog‘da chetdan keltiriladigan antibakterial dorilarga extiyoj kamayadi. Hozirgi vaqtda “Immunomodulin” dorisi klinik sinovdan o‘tdi, uni qo‘llash uchun Farmatsevtika qumitasi rozilik berdi. Aholini, birinchi navbatda ayollar va bolalarni eng muhim tibbiy dori-darmonlar, sanitariya va gigena buyumlari bilan ta‘minlash dasturini jamg‘armaning “SAU” (“Sog‘lom avlod uchun”) tashqi iqtisodiy firmasi va jamg‘armaning dorixonalar tarmog‘i amalga oshirib kelmoqda. Hozir respublikaning barcha joylarida 45 ta dorixonamiz bor. 1996 yil mobaynida jami 79.964.969.74 so‘mlik dori-darmon, 466.549,20 so‘mlik tibbiy apparatlar uchun extiyot qismlar va texnika, jamg‘arma dorixonalar tarmog‘i orqali sotildi. Tug‘ruqxona va bolalar muassasalari moddiy texnik asosini mustaxkamlash dasturida qatnashib jamg‘arma budjetidan tashqari mablag‘lardan va xomiylardan, jamg‘armaning chet ellik qatnashchilarining moliyaviy yordamidan keng foydalanilmoqda. Yetkazib berilayotgan tibbiy-

texnika va asbob uskunalarga texnik xizmat ko'rsatish vazifasini jamg'armaning texnik markazi-"O'zmedservis" AT bajarmoqda, uning asosiy vazifasi tug'ruqxonalar va bolalar muassasalaridagi, o'zimizda ishlangan va chet el tibbiy texnikasin ta'mirlash, servis xizmat ko'rsatishdan iborat. Xozirgi vaqtda texnik markaz O'zbekistondagina emas, shuningdek Markaziy Osiyodagi 60 dan ortiq obyektlarga xizmat ko'rsatmoqda. 1996 yil tibbiy texnikani tiklash imkonini beradi.

Jamg'arma va uning bo'limlari hayriya faoliyatiga katta e'tibor bermoqda. 1996 yil mobaynida jamg'arma "Sanavita", "Pfayzer", "Mayra", "Pribori Oy", "Bristol Mayyers Skveb", "Rexab end medikal", "Medek", "Yan interneyshnl" firmalaridan 2.0 mln. AQSH dollaridan ortiqroq mablag'ga dori-darmonlar, sanitariya va gigena buyumlari, kontratsepsiya vositalari, maxsus parxez dorilari, bolalar taomlari, nogironlar aravachalari, eshitish apparatlari, tibbiy uskunalari oldi va jamg'armaning viloyat bo'limlari sog'likni saqlash, hamda ijtimoiy ta'minot vazirliklari orqali jo'natdi. Jumladan, jamg'arma so'rovi bilan "Sanavita" firmasidan 500.0 ming nemis markasi miqdorida antibiotiklar, "Elli Lilli", "Sterling xels", "Pfayzer", "Bristol Mayyers" firmalaridan dori-darmonlar olinib, ixtisoslashgan tibbiy muassasalarga berildi.

Jamg'arma, uning joylardagi bo'limlari va tayanch punktlari, "Umid" tiklash markazi, respublika bolalar ruhiy-asabiy dispanseri, nogiron bolalari bo'lgan ota-onalarning "Kridi" jamiyati, qulog'i yaxshi eshitmaydiganbolalarning Toshkent shahridagi 102, 106 - ixtisoslashgan internatlari, go'daklar uylari, baynalminalchi jangchilar markazlari, maxsus bolalar muassasalari kabi korxonalariga faollik bilan yordam bermokda.

Bolalar uylari va internetlarning tarbiyalanuvchilari uchun hayriya tadbirlari muntazam o'tkazilmokda. Jumladan, tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi bilan birgalikda "Toshkentlend" bog'ida bolalarni olib kelib o'ynatish an'naviy bo'lib qoldi.

O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bilan qo'shma tadbirlar rejasi doirasida jamg'arma balog'atga yetmagan jinoyatchilarning Toshkent shahridagi va Zangiota tumanidagi koloniyalariga yordam ko'rsatmoqda. 1996 yilda koloniyadagi tarbiyalanuvchilarga tibbiy xizmat ko'rsatishda yordam berildi, dori-darmonlar, oziq-ovqatlar va boshqalar ajratildi.

1996 yil davomida jamg'arma va uning bo'limlari bolalar tibbiy va ixtisoslashgan muassasalariga jami 5.0 mln. so'mlik moddiy yordam ko'rsatdi, dori-darmonlar, kiyimlar, oziq-ovqatlar berdi.

1996 yilda jamg'armaning viloyat bo'limlari orqali sog'likni saqlash va ijtimoiy ta'minot organlariga hayriya yordami tarzida 33.0 mln. so'mlik dori-darmon, sanitariya va gigiyena buyumlari, eshitish apparatlari, tibbiy uskunalari yuborildi.

Jamg'arma hojatmand fuqarolarga muntazam moddiy yordam ko'rsatmokda. Ayrim xollarda jamg'arma bolalarni davolash uchun chet ellarga yuborishga xorijiy qatnashchilarning mablag'larini jalb etmokda.

Jamg'arma 1994 yili ilk marta hamkorlikka kirishganda, "Merk" firmasi qalqonsimon bez kasalliklarini davolash uchun 300 ming AQSH dollari miqdorida "Yodtiroks" dorisi bilan yordam bergan edi. Endilikda jamg'armamiz va "Merk" firmasi munosabatlari "Ona va bola skriningi" va tibbiy -ijtimoiy patronaj dasturlari doirasidagi hamkorlik haqidagi bitim darajasigacha o'sib yetdi. Ayni bitimga ko'ra, "Merk" firmasi "Sog'lom avlod uchun" jamg'armasiga yangi tug'ilgan chaqaloqlardagi, homilador ayollardagi va o'smir qizlardagi yod yetishmasligi tireoid kasalliklarni tashxis etish uchun ikkita ultratovush skaneri va tekst-qog'oz, shuningdek, aniqlangan alomatlarini korreksiya qilish uchun "Yodtiroks", "Eutiroks" va "Yodid" dorilarini jami 150.0 ming AQSH dollari miqdoridagi tuhfani taqdim etadi. Bundan tashqari firma biz bilan hamkorlikda skrining tadqiqotlarini olib borishga va o'zbek mutaxassislarini meditsinaning yuksak texnologiyasi bo'lmish skrining asoslariga o'rgatishga pisabillo-beta'ma tarzda tayyordir¹. Jamg'arma "Ona va bola skriningi" dasturi asosida uzoq muddatga mo'ljallangan hamkorlik olib borish uchun Vallas (Finlyandiya) va Bristol Mayyers, Skveb kabi yirik konsernlar bilan aloqa bog'ladi. Ular loyihaga 1.0 mln. AQSH dollari miqdorida investitsiya etish niyatidalar².

1996 yil davomida O'zbekiston respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki, jamg'armaning xorijiy sheriklari - DEU korporatsiyasi, "Rexab end medikal", "Mayra" DRG, "Karl Seyss Yyena", Teksuna va boshqa firmalarning hayriya yordami tariqasida maxsus ajratgan mablag'lari hisobiga, jamg'arma Seul shahridagi kardiologiya markazida, Moskva shahridagi Gelmgols nomli ko'z kasalliklari ilmiy-tekshirish institutida, Rossiya onkologiyamarkazida, Sankt-Peterburgdagi oftalmologiya markazida Isroil, Germaniya, Kanada davolash markazlarida bemorlarning davolanishini uyushtirdi. Natijada, og'ir kasalliklardan qiynalib yurgan 25 nafar bolaga yordam ko'rsatildi va ularning hayoti saqlab qolindi.

¹Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг идоравий архиви. Фонд М-233

²Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг идоравий архиви. Фонд М-233

Jamg'arma viloyat bo'limlari va tayanch punktlari tizimiga ega bo'lgan holda o'z faoliyati bilan har bir oila, ayol va bolaga yetib borishga harakat qildi. Bu o'rinda jamg'armaning Toshkent viloyat bulimi (Roxatova J.), Toshkent shahar bo'limi (Raxmonova R.), Buxoro (Qodirova S.), Namangan (Sayfuddinova D.), Qashqadaryo (Qurbonov J.) bo'limlari ishini alohida ta'kidlash mumkin.

Toshkent viloyat bo'limi "Siloam" (AQSH) klinikasi mutaxasislari bilan birgalikda "Sog'lom onadan-sog'lom bola" tanlovini o'tkazib kelmoqda. Bu tanlov an'anaviy tusga kirib, mashxur bo'lib bormoqda. Unda har yili 100 dan ortiq ona va 1 yoshdan 2 yoshgacha bo'lgan bola qatnashmoqda.

Jamg'armaning Buxoro viloyati bo'limi tug'riqqa ko'maklashuvchi va bolalar muassasalariga, qishloq joylardagi og'ir kasal ayollarga kam ta'minlangan oilalarning farzandlariga yordamlashish borasida faol ish olib bormoqda. Buxoro shahridagi Bolalar uyiga va G'ijduvon shahridagi 300 dan ortiq yetim bolalarni o'z bag'riga olgan 32 - maxsus maktab internatiga doimiy ravishda moddiy madad bermoqda.

Sog'lom turmush tarzini targ'ib etuvchi plakatlar, varaqalar chiqarish yo'lga qo'yildi. Hokimiyat bilan birgalikda, bo'lim 1996 yilda iqtidorli bolalarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash maqsadida tanlov o'tkazdi va maxsus "Humo" sovrinini ta'sis etdi. Bolalarni himoya qilish kuniga bag'ishlangan tanlov natijalariga ko'ra, 27 bolaga qimmatbaho sovg'alar va mahsus stipendiyalar ajratildi. Namangan viloyatida "Sog'lom avlod uchun" hukumatga qarashli bo'lmagan xalqaro xayriya jamg'armasining o'z nizomiga, tuzilishiga, a'zolik daftarchalariga (a'zolik badallari tayanch punktining xisob raqamiga o'tkaziladi), kiruvchilar qasamyodiga ega bo'lgan, boshlang'ich tashkilotlari tuzilganligini ham ta'kidlash zarur.

Jamg'armaning ko'ngillilari ishlab chiqarish tashkilotlarida, jamoa va davlat xo'jaliklari, shuningdek, viloyat boshqa muassasalarida tashviqiy, tibbiy-ijtimoiy va madaniy tarbiyaviy ishlarni olib bormoqdalar. Jamg'armaning Andijon bo'limi tayanch punktlarida ham ana shunday ishlar olib borilmoqda. Masalan, Xo'jaobod, Bo'z, Baliqchi tumanlarida jamg'arma faollari sanoat korxonalarida, jamoat va davlat xo'jaliklarida, muassasalarda va maxallalarda olib borgan targ'ibot ishlari natijasida o'z atrofiga 25 ming kishini birlashtirgan 79 boshlang'ich tashkiloti tuzildi. "Sos-kinderdorf interneshnl" jamiyati tartibiga ko'ra, O'zbekistonda "Bolalar qishlog'i" qurilishiga mablag' ajratish uchun dastlab respublika hukumatining roziligi bo'lishi kerak. Loyiha yuzasidan jamg'arma va "Sos-kinderdorf interneshnl" jamiyati quyidagilar to'g'risida kelishib oldi.

Bundan tashqari Vallas homilador ayollar va yang tug'ilgan chaqaloqlar manfaatini kuzlab skrining tadqiqotlarini olib borishga mo'ljallangan "Delfiya" tashxis moslamasini ishlab chiqarish uchun hamkorlikdagi korxonalar tashkil etishga ham tayyordir. Agar shunday bo'lsa, skrining dasturini amalga oshirish ancha arzonga tushishi mumkin. "Karl Sayss Yuena" firmasi bilan birga respublika aholisi yuqori sifatli ko'zoynak optikasi va linzali optika salonlari bilan ta'minlash maqsadida "Optika - Sayss Yuena" firmasi bilan birga respublika aholisini yuqori sifatli ko'zoynak optika salonlari bilan taminlash maqsadida "Optika-Sayss" hamkorlikdagi korxonasi tuzilmoqda³.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат Архиви, 37-фонд, 1-рўйхат, 2569-йиғма жилд, 22-варақ.
2. ЎзР МДА, М-15-фонд, 1-рўйхат, 1382-иш, 100-варақ
3. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг идоравий архиви. Фонд М-233
4. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг идоравий архиви. Фонд М-233

³Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг идоравий архиви. Фонд М-233

